

STREPTOMYCES SP ИЗОЛЯТЛАРИНИНГ ФЕРМЕНТАТИВ ФАОЛЛИКЛАРИ

И.С. Ботирова

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти таянч
докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833003>

Маълумки, актиномицетлар сапрофит сифатида яшайди ва органик моддаларни фаол равишда парчалайди ва шу билан бирга тупрокнинг озукавий таркибини оширади [1]. Актиномицетларнинг органик бирикмаларни парчалаш қобилияти энзиматик фаоллик бирламчи метаболит маҳсулоти сифатида ферментлар атроф-муҳитга чиқарилиши билан боғлиқ [2]. Актиномицетлар орасида *Streptomyces* sp мавжуд бўлиб, бу турли хил ферментларни ишлаб чиқариш қобилияти туфайли жуда муҳим sanoat учун фойдали организмдир.

Streptomyces sp протеолитик ферментларни ҳосил қилиб, улар сабзаёт чиқиндилари каби турли хил агросаноат чиқиндиларини қайта ишлашда кенг қўлланилади [3]. Актиномицетлар миқдори одатда органик материаллар парчаланishi мавжуд бўлганда ортади. *Streptomyces* бу кенг яшаш жойи ва мослашиш жойига эга бўлган тур ҳисобланади [3,4]. Ушбу қобилиятлар *Streptomyces*ларнинг кенг ферментатив доирасига эга бўлишининг асосий белгиларидир [5,6].

Бу тадқиқот ишида ажратиб олинган 14та *Streptomyces* sp изолятларининг ферментатив фаоллиги аниқлаш бўйича синов ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, излятларнинг макромолекулаларнинг парчалаш қобилияти углеводлар, оқсиллар ва ноорганик бирикмалар целлюлоза, ёғсиз сут, крахмал, желатиннинг сифатли парчаланishi протеаза ва амилаза фаоллиги билан аниқланди ва колония атрофидаги шаффоф зоналар ҳосил бўлиши билан текширилди.

Амилаза ферменти фаоллигини аниқлаш. *Streptomyces* sp изолятларини амилаза фаоллигини аниқлаш учун крахмал агарда (гўшт экстракти 3.0, пептон 5.0, крахмал эритмаси 2.0, Agar 15.0, дистрланган сув) 30°C ҳароратда 7 кун давомида инкубация қилинди. Инкубациядан сўнг *Streptomyces* sp изолятлари ўстирилган Петри идишларига йод эритмаси қуйилди ва беш дақиқа давомида ушлаб турилди, кейин тўкиб ташланди. Йод эритмаси крахмал билан реакцияга киришиб, кўк ранг ҳосил қилади, кейин ранг тезда йўқолади ва колониялари атрофида рангсиз зоналар ҳосил бўлади. колониялари атрофида рангсиз зоналар ҳосил бўлиши изолятларнинг амилаза фаоллиги мавжуд эканлигини кўрсатади.

Протеаза ҳосил қилишини аниқлаш. *Streptomyces* sp ларни протеаза фаоллиги стерил ёғсиз сутли агарли муҳитда аниқланди. (ёғсизлантирилган сут 28г/л, триптон 5,0г/л, ачитқи экстракти 2,5г/л, глюкоза 1,0г/л, дистрланган сув). *Streptomyces* sp изолятлари 30°C ҳароратда 7 кун инкубация қилинди. Инкубациядан кейин колониялари атрофида протеолитик фаолликнинг деградацияси аниқланди. *Streptomyces* колониялари атрофидаги шаффоф зона субстратнинг протеазалар томонидан парчаланганлигини кўрсатди.

Желатин гидролиз қилиш хусусияти аниқлаш. *Streptomyces* sp изолятларининг Nutrient желатин (Nutrient агар 23 г/л, желатин 8 г/л) агарли муҳитда аниқланди. Бактерия

изолятлари Nutrient желатин агар устига экилди ва 30°C хароратда 7 кун давомида инкубация қилинди. Инкубация вақти тугагандан сўнг *Streptomyces* изолятлари экилган Петри идишларига аммоний сульфат (NH₄)₂SO₄ тузининг тўйинган эритмасидан тўлдириб қуйилди ва 8-10 минут давомида сақланди, сўнг тўкиб ташланди. Бунда аммоний сульфат изолятлари томонидан гидролиз қилинмаган желатинни чўктиради ва колониялар атрофида шаффоф зоналар ҳосил бўлади (1-расм).

1-расм. Тупроқ намуналаридан ажратилган *Streptomyces sp* изолятларининг А-амилаза, В-протеаза, С-желатиназа ферментига фаолиги.

Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, *Streptomyces sp* SWM 11, SWM 18, SWM 24, SWM 25, SWM 31, SWM 32 изолятларининг юкори ферментатив фаоллиги 30 °С да 7 кун давомида инкубация қилингандан сўнг ижобий натижа кўрсатди ва кейинги тадқиқотлар учун танлаб олинди.

Ферментатив фаоллик, шу жумладан амилаза, протеза ва желатиназа фаоллиги микроорганизмнинг потенциални ўрганиш учун уни саноатда ишлатиш мақсадида кенг ўрганилган. Стрептомицетлар ривожланиш мумкин бўлган энг потенциал микроорганизмлардан биридир, чунки улар саноат манфаатлари учун потенциал бўлган бирламчи ва иккиламчи метаболитга эга. Шунинг учун кўпгина тадқиқотларда ушбу гуруҳнинг ферментатив ва иккиламчи метаболит фаоллигини ўрганиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Kanti A. 2005 Cellulolytic Actinomycetes Isolated from Soil in Bukit Duabelas National Park, Jambi Biodiversitas 6 85-89
2. Krishanti NPRA., Fadhilah I., Zulfiana D, Lestari AS., Zulfitri A, and Kartika T. 2019 Penapisan Aktinomiset Pendegradasi Lignin dan Selulosa Asal Sarang Rayap, Nasutitermes sp. Prosiding Seminar Lignoselulosa 2018, Cibinong, 19 September 2018.
3. Malek NA., Chowdury AJK., Zainuddin Z., and Abidin ZAZ. 2014 Selective Isolation of Actinomycetes from Mangrove Forest of Pahang, Malaysia International Conference on Agriculture, Biology and Environmental Science (ICABES'14) Dec. 8-9, 2014 Bali (Indonesia).
4. Yanti AH., Setyawati TR., and Kurniatuhadi R. 2019 Composition and Characteristics of Actinomycetes Isolated from Nipah Mangrove Sediment, Gastrointestinal and Fecal Pellets of

Nipah Worm (*Namalycastis Rhodhocorde*) Research report on novice educators Pontianak Tanjungpura University.

5. Желдакова Р.А. Выделение и идентификация микроорганизмов: Учеб.-метод. пособие. Мн.: БГУ, 2003. 27 с

6. Хамед А.А., Эскандер Д.М., Бадави МСЭМ. Выделение вторичных метаболитов из морских *Streptomyces sparsus* ASD203 и оценка их биологической активности. Египет J Chem. 2022 год; 65 : 539–547. [Google Scholar]